

levert, wordt deze eerst vergeleken met de op de beursafdeeling voor hem gemaakte lijst, alvorens door den kassier te worden betaald.

Verder zit er meestal op een beursafdeeling nog een correspondent, die brieven, betrekking hebbende op fondsentransacties, beleggingen enz. beantwoordt.

Resumeerende zien wij dus de volgende werkwijze:

's Morgens op kantoor:

uitschrijven en controleeren van orderbriefjes,
sorteren slips a, b, c + d,
behandeling van royementen aan de hand van slips a.

's Middags op de beurs:

het voeren van telefonische gesprekken,
uitvoering van opdrachten,
behandeling van royementen onder beurs opgegeven,
na beurstijd het dichtmaken van makelaarsbriefjes,
het doorgeven der uitgevoerde orders naar kantoor,
het inschrijven van Aan- en Verkoopboek Beurs,
het schrijven van leveringsbriefjes,

's Namiddags op kantoor:

Het behandelen van de slips c + d.
het noteeren der uitgevoerde orders op „lappen”,
het voorschrijven der nota's,
controle met order-administratie per cliënt,
invulling van koersen en rentedagen,
voorrekenen,
narekenen,
controle van koers en rentedagen met officiële prijscourant,
eventueel plakken van beurszegels,
tekenen der nota's,
ponsen van Hollerith-kaarten,
copieëren der nota's,
het geven van uitvoering aan bijkantoren en anderen,
controleeren van onuitgevoerde orders aan de hand van slips a.
met de officiële prijscourant,
haken van de makelaarsbriefjes met een doorslag van de lappen
bevestigen van affaires gedaan door beursbedienden,
haken der kaarten met de briefjes,
voorschrijven van een doorslag der lappen in Aan- en Verkoopboek
Cliënten,
uitvullen aan de hand van de copieën,
vergelijken met Aan- en Verkoopboek Beurs,

's Morgens op kantoor:

maken van reëficatie-nota's
opbergen van slips c. na behandeling,
noteeren van onuitgevoerde orders van slips a. in de makelaars-
boekjes,
controle hiervan aan de hand van den doorslag d.,
opbergen van slips a.,
opbergen van slips d. per dag,
berekenen van courtage op makelaarsbriefjes, verzamelen der
courtages per makelaar per dag.
maandelijks uitschrijven van staten met onuitgevoerde orders
per cliënt,
maandelijks haken van makelaarsboekjes met order-administratie
per fonds,
twee maandelijks haken van order-administratie per fonds met
die per cliënt.

W. A. NELIS

LASTIGE GEVALLEN

De bedoeling van deze rubriek is gelegenheid te bieden lastige gevallen, die zich in de praktijk den accountant in zijn beroep voordoen of kunnen voordoen, — lastig, omdat er een onoplosbare tegenstrijdigheid tusschen theorie en praktijk schijnt te bestaan — hier ter sprake te brengen, resp. ter oplossing aan den lezer voor te leggen. De Redactie doet een voortdurend beroep op allen, die op zulke „gevallen” stuiten, om ze te formuleeren en bij den secretaris in te zenden.

Inzake Lastig geval No. XV (Winstboeking in verband met een leening aflosbaar in annuïteiten) schrijft de heer *J. v. d. Wolf*:

Het was mijn bedoeling tot uitdrukking te brengen dat het in de accountantspraktijk zeker niet aan te bevelen is op grond van een onvolledig onderzoek een meening over een dergelijke aangelegenheid uit te spreken. Een afkeurend oordeel is m.i. even onverantwoord als goedkeuring zoo lang er voor den accountant nog onopgeloste vragen bestaan.

Het naschrift van den heer *T. Keuzenkamp*, voorkomende in het Mei-nummer heeft mij daarom ook niet bevredigd; de veronderstelling dat het door mij omschreven nadere onderzoek geen verdere bijzonderheden aan het licht brengt, kan mij niet aanneembaar voorkomen, omdat het in de praktijk toch niet denkbaar is dat de verantwoordelijkheid van den trustee, in het bijzonder wat de annuïteiten der eerste twee jaren aangaat, niet in de één of andere overeenkomst uitdrukkelijk is vastgelegd.

De geachte Redacteur bekritiseert bovendien mijn conclusie dat de vraag dus niet was of de door den trustee gehuldigde opvatting de meest logische was, en zulks uit overweging dat „de accountant bij de uitoefening van zijn taak zeker logisch te werk heeft te gaan en er al heel snel toe moet komen om tegen onlogische handelingen verzet aan te teekenen”. Ik meen dat het uit mijn beschouwing wel blijkt dat ik zeker geen minder strenge eischen voor de uitoefening van het accountantsberoep wensch te bepleiten, integendeel. Ik wil slechts herhalen dat het m.i. onverantwoord is om „er snel toe te komen verzet te teekenen” tegen handelingen welke, alvorens grondig onderzocht te zijn, onlogisch voorkomen.

In het onderhavige geval is het natuurlijk het meest logische dat de trustee de obligatiehouders betaalt zoodra hij de annuïteiten van de geldnemers ontvangt, of althans die gelden voor rekening der obligatiehouders onder zijn berusting houdt. Indien de accountant geraadpleegd was tijdens de samenstelling van de trustee-overeenkomst dan zou het zijn plicht zijn de partijen daarop te wijzen en een daarmee overeenkomende bepaling voor te stellen. Mochten echter de partijen zich hebben verbonden tot de onlogisch voorkomende bepaling dat de trustee — practisch gesproken — eerst zijn honorarium ontvangt, dan is dat niets anders dan in zeer vele overeenkomsten voorkomt, n.l. dat één der partijen, door bepaalde omstandigheden, bijzonder gunstige voorwaarden heeft kunnen bedingen.

Bestaat zulk een „onlogische” overeenkomst, dan kan ik daarin geen aanleiding vinden voor den accountant om zich van medewerking te onthouden. Hij dient zich echter, zooals ik in mijn beschouwing reeds gezegd heb, niet af te vragen of de handeling al of niet logisch is, maar moet zich bepalen tot de beoordeeling ervan op grond van de contractueel vastgelegde bepalingen. Alleen op deze wijze oefent de accountant zijn beroep logisch uit.

